

EDUCAÇÃO EM SAÚDE E ENFERMAGEM NA AMAZÔNIA: ESTRATÉGIAS PARA UMA GESTÃO EFICAZ DO CUIDADO

[Enfermagem, Interdisciplinar, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024](#)
[SUMÁRIO / 10/03/2024](#)

**HEALTH AND NURSING EDUCATION IN THE AMAZON: STRATEGIES FOR
EFFECTIVE CARE MANAGEMENT**

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10806365

Mauro Sávio Sarmento Pinheiro¹
Samea Rafaelly de Sousa de Oliveira²
Dayanne de Nazaré dos Santos³
Valéria Moraes do Carmo⁴
Élen Gabriela Sales Costa⁵
João Felipe Santos da Cunha Pantoja⁶
Bianca Blois Pinheiro Camboim⁷
Renata Duarte Batista⁸
Maíson Sá Serrão⁹
Raiany Braga dos Santos¹⁰
Juliana Galvão de Farias¹¹
Rodrigo Coimbra Melo¹²
Josiane de Jesus da Silva Nascimento¹³
Graziela Abreu de Araújo¹⁴
Glória Letícia Oliveira Gonçalves Lima¹⁵

RESUMO

Introdução: A região amazônica do Brasil, com sua vasta extensão e rica biodiversidade, apresenta desafios únicos em termos de saúde pública e cuidados de enfermagem. A complexa interação entre fatores socioeconômicos, ambientais e culturais cria um cenário desafiador para a promoção da saúde e a prestação de cuidados eficazes. Neste contexto, a educação em saúde e enfermagem emerge como um componente essencial para uma gestão eficaz do cuidado, visando não apenas a melhoria dos indicadores de saúde, mas também a promoção do bemestar e da qualidade de vida das comunidades amazônicas. **Objetivo:** Este artigo tem como objetivo não apenas destacar a importância da educação em saúde e enfermagem na Amazônia, mas também analisar as estratégias mais eficazes para uma gestão eficaz do cuidado.

Metodologia: Esta revisão integrativa da literatura foi conduzida seguindo as diretrizes propostas por Laurence Bardin. Esta abordagem permite uma análise abrangente e crítica da literatura existente sobre educação em saúde e enfermagem na região amazônica. Foi realizada uma busca sistemática de artigos científicos em bases de dados eletrônicas, como PubMed, Scopus e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando termos de busca relevantes para o tema. **Resultados e Discussões:** A análise dos estudos incluídos na revisão revelou diversas estratégias essenciais para promover uma gestão eficaz do cuidado em saúde na região amazônica. A capacitação de agentes comunitários de saúde emergiu como uma abordagem fundamental, proporcionando uma rede de cuidados mais acessível e culturalmente sensível às comunidades remotas.

Considerações Finais: A presente revisão integrativa da literatura buscou analisar estratégias para uma gestão eficaz do cuidado em saúde na região amazônica, com foco na educação em saúde e enfermagem. Ao longo da análise dos estudos selecionados, diversos achados foram identificados, fornecendo insights valiosos para a prática de enfermagem e políticas de saúde na região.

Palavras chave: Amazônia; Educação em saúde; Enfermagem; Gestão.

1 INTRODUÇÃO

A região amazônica do Brasil, com sua vasta extensão e rica biodiversidade, apresenta desafios únicos em termos de saúde pública e cuidados de enfermagem. A complexa interação entre fatores socioeconômicos, ambientais e culturais cria um cenário desafiador para a promoção da saúde e a prestação de cuidados eficazes. Neste contexto, a educação em saúde e enfermagem emerge como um componente essencial para uma gestão eficaz do cuidado, visando não apenas a melhoria dos indicadores de saúde, mas também a promoção do bemestar e da qualidade de vida das comunidades amazônicas (Barroso; Santos; Leite, 2020).

A diversidade geográfica e cultural da Amazônia apresenta desafios únicos para a prestação de cuidados de saúde. As vastas distâncias, a falta de infraestrutura adequada e as barreiras linguísticas são apenas algumas das questões que dificultam o acesso aos serviços de saúde básicos para muitas comunidades na região (Sawyer *et al.*, 2018). Além disso, a Amazônia enfrenta desafios significativos em relação às doenças endêmicas, como malária, dengue e febre amarela, que exigem abordagens específicas e integradas de prevenção e controle (Barcellos *et al.*, 2018).

Neste contexto, a educação em saúde e enfermagem desempenha um papel fundamental na capacitação das comunidades locais para assumir um papel ativo na promoção da saúde e na prevenção de doenças. Ao fornecer conhecimentos e habilidades relevantes, os profissionais de enfermagem podem capacitar as comunidades a adotarem práticas saudáveis e a reconhecerem os sinais precoces de doença, permitindo uma intervenção precoce e eficaz (Vendruscolo *et al.*, 2020). Além disso, a educação em saúde pode ajudar a reduzir o estigma e a discriminação em relação a certas condições de saúde, promovendo uma maior aceitação e adesão aos tratamentos (Nascimento *et al.*, 2019).

Ao compreender acerca da importância do fortalecimento de estratégias de educação em saúde e enfermagem na Amazônia, podemos não apenas melhorar os resultados de saúde, mas também promover a autonomia das comunidades, fortalecer os sistemas de saúde locais e contribuir para a construção de um futuro mais saudável e resiliente para esta região tão importante e singular do nosso país (Barcelos; Gracie, 2020).

A atuação do enfermeiro como gestor desempenha um papel crucial na eficácia dos cuidados de saúde, especialmente em contextos complexos como a região amazônica do Brasil. Como líderes dentro das equipes de saúde, os enfermeiros são responsáveis por coordenar, planejar e supervisionar a prestação de cuidados, garantindo que as necessidades dos pacientes sejam atendidas de forma abrangente e eficiente. Além disso, os enfermeiros gestores desempenham um papel fundamental na alocação de recursos, na gestão de pessoal e na implementação de políticas e procedimentos que promovam a segurança e a qualidade do cuidado (Garcia; Silva; Oliveira, 2021).

2 OBJETIVO

Este artigo tem como objetivo não apenas destacar a importância da educação em saúde e enfermagem na Amazônia, mas também analisar as estratégias mais eficazes para uma gestão eficaz do cuidado. Ao explorar as melhores práticas e identificar áreas de melhoria, esperamos fornecer insights valiosos para profissionais de saúde, pesquisadores e formuladores de políticas interessados em melhorar a saúde e o bem-estar das comunidades amazônicas.

Este artigo propõe-se a explorar as estratégias fundamentais para a promoção da educação em saúde e enfermagem na Amazônia, com foco na melhoria da gestão do cuidado. Através de uma revisão abrangente da literatura e análise crítica das práticas existentes, buscamos destacar as iniciativas mais promissoras e identificar lacunas que necessitam de atenção e investimento.

3 METODOLOGIA

3.1 Tipo de Estudo

Esta revisão integrativa da literatura foi conduzida seguindo as diretrizes propostas por Laurence Bardin. Esta abordagem permite uma análise abrangente e crítica da literatura existente sobre educação em saúde e enfermagem na região amazônica.

3.2 Formulação da Questão de Pesquisa

A formulação da questão de pesquisa será baseada nos elementos-chave do tema, focando nas estratégias de educação em saúde e enfermagem na Amazônia e sua relação com a gestão eficaz do cuidado. Exemplo de questão: “Quais são as estratégias de educação em saúde e enfermagem implementadas na região amazônica para promover uma gestão eficaz do cuidado?”

3.3 Busca e Seleção dos Estudos

Foi realizada uma busca sistemática de artigos científicos em bases de dados eletrônicas, como PubMed, Scopus e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando termos de busca relevantes para o tema. Além disso, serão incluídas referências de artigos identificados na revisão bibliográfica inicial.

Os critérios de inclusão foram definidos previamente e foram incluídos estudos publicados em periódicos revisados por pares, disponíveis em texto completo, escritos em português, inglês ou espanhol, e que abordem especificamente estratégias de educação em saúde e enfermagem na região amazônica.

A seleção dos estudos será realizada de forma independente por dois revisores, com resolução de divergências por consenso.

3.4 Extração e Análise dos Dados

Os dados foram extraídos dos artigos selecionados e organizados em uma matriz de síntese, incluindo informações sobre autor(es), ano de publicação, tipo de estudo, população-alvo, principais estratégias de educação em saúde e enfermagem identificadas e resultados relevantes.

Foi realizada uma análise crítica dos estudos incluídos, considerando a qualidade metodológica, consistência dos resultados e contribuição para o tema em questão.

3.5 Síntese dos Resultados

Os resultados foram sintetizados de forma narrativa, destacando as principais estratégias de educação em saúde e enfermagem identificadas na região amazônica e sua relevância para a gestão eficaz do cuidado.

Foram exploradas as semelhanças e diferenças entre os estudos incluídos, bem como as lacunas de conhecimento e possíveis áreas para pesquisas futuras.

3.6 Apresentação e Discussão dos Resultados

Os resultados foram apresentados de forma clara e concisa, com o uso de tabelas, conforme apropriado. Foi realizada uma discussão crítica dos achados, relacionando-os com a literatura existente e destacando suas implicações para a prática de enfermagem na região amazônica.

4 REFERENCIAL TEÓRICO

A região amazônica, conhecida por sua vasta biodiversidade e complexidade socioeconômica, enfrenta desafios singulares em relação à saúde, refletidos na diversidade de seus contextos ambientais e culturais (Castro *et al.*, 2020). Esses desafios incluem não apenas questões de acesso aos serviços de saúde, mas também a necessidade de abordagens inovadoras e culturalmente sensíveis para enfrentar problemas de saúde específicos da região.

A educação em saúde emerge como uma estratégia fundamental para promover a saúde e o bem-estar das populações amazônicas, capacitando indivíduos e comunidades a adotarem práticas saudáveis e a acessarem os serviços de saúde de forma eficaz (Amorim *et al.*, 2019). Essa abordagem não apenas aumenta a conscientização sobre questões de saúde, mas também fortalece a capacidade das comunidades de se engajarem ativamente na promoção de sua própria saúde.

No contexto da enfermagem, a região amazônica apresenta desafios únicos devido à sua vasta extensão territorial e à distribuição heterogênea de recursos de saúde (Souza *et al.*, 2021). Profissionais de enfermagem desempenham um papel crucial na prestação de cuidados de saúde primários e na promoção da saúde das populações locais. Estratégias de capacitação são essenciais para garantir que esses profissionais estejam adequadamente preparados para lidar com as complexidades do ambiente amazônico (Santos *et al.*, 2022).

Ademais, a integração de práticas culturais na assistência em saúde é fundamental para garantir que os serviços de saúde sejam culturalmente relevantes e aceitáveis para as comunidades locais (Lima *et al.*, 2023). Reconhecer e respeitar as crenças, tradições e práticas de saúde das populações amazônicas é essencial para estabelecer uma relação de confiança entre os profissionais de saúde e os pacientes, promovendo uma abordagem mais holística e centrada no paciente na prestação de cuidados de enfermagem.

As abordagens participativas na gestão do cuidado também se mostram eficazes para promover a autodeterminação e a capacidade de autocuidado das populações locais (Costa *et al.*, 2021). Envolvendo as comunidades no processo de tomada de decisão em saúde, os profissionais de enfermagem podem criar sistemas de cuidado mais responsivos e sustentáveis na região amazônica, adaptados às necessidades e preferências das populações atendidas.

Além disso, o uso de tecnologias educacionais oferece oportunidades significativas para aprimorar a formação e o desenvolvimento profissional dos profissionais de saúde na Amazônia (Oliveira et al., 2020). Plataformas de e-learning, aplicativos móveis e outras ferramentas tecnológicas podem ser utilizados para fornecer educação contínua, atualizações clínicas e recursos de aprendizagem interativos, ajudando a superar as barreiras geográficas e facilitar o acesso ao conhecimento.

O enfermeiro desempenha um papel crucial na gestão eficaz do cuidado de saúde, oferecendo uma ampla gama de habilidades e conhecimentos para otimizar os resultados dos pacientes. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), os enfermeiros são fundamentais na prestação de cuidados de saúde de alta qualidade, desempenhando funções vitais que incluem a coordenação do cuidado, a promoção da saúde, a prevenção de doenças e a gestão de casos complexos (Organização Mundial da Saúde, 2020).

A presença do enfermeiro é essencial para garantir uma gestão eficaz do cuidado de saúde. A expertise clínica dos enfermeiros, aliada à sua capacidade de estabelecer relações terapêuticas com os pacientes, contribui para a eficácia dos planos de tratamento e para a melhoria da adesão do paciente às intervenções de saúde. Com isso, a presença do enfermeiro na equipe de saúde facilita a comunicação entre os profissionais de saúde e promove uma abordagem colaborativa e centrada no paciente, resultando em uma prestação de cuidados mais holística e eficiente (OMS, 2022).

5 RESULTADOS

Quadro 1 – Artigos utilizados na Discussão

Autores	Título do Artigo	Revista/Conferência	Ano
Amorim, W. S. <i>et al.</i>	Educação em saúde: desafios na região amazônica	Revista Pan-Amazônica de Saúde	2019

Castro, M. C. et al.	Environmental health in the Amazon region: progress and challenges	The Amazon: Current Issues and Challenges	2020
Costa, L. S. et al	Participatory approaches to health management in the Amazon: Lessons learned and future directions	Ciência & Saúde Coletiva	2021
Lima, A. M. et al	Cultural competence in nursing care: Challenges and opportunities in the Amazon context	Revista Latino-Americana de Enfermagem	2023
Oliveira, R. M. et al	Educational technologies in health: perspectives for the amazon region	Proceedings of the International Conference on Health Sciences	2020
Pereira, M. R.; Garcia, F. A.	Abordagens participativas na gestão do cuidado em saúde na região amazônica	Saúde em Debate	2017
Autores	Título do Artigo	Revista/Conferência	Ano
Amorim, W. S. et al.	Educação em saúde: desafios na região amazônica	Revista Pan-Amazônica de Saúde	2019
Santos, F. C. et al.	Training strategies for health professionals in the Amazon region: A systematic review	Revista Brasileira de Educação Médica	2022
Souza, K. A. et al.	Nursing in the Amazon region: Challenges and perspectives	Revista de Enfermagem da UFPI	2021
Silva, R. S. et al.	Capacitação dos agentes comunitários de saúde na amazônia: impactos na promoção de saúde	Revista Brasileira de Enfermagem	2019

Fonte: Pinheiro *et al.*, 2024.

Quadro 2 – Principais Estratégias para Educação em Saúde e Enfermagem na Amazônia

Estratégia	Referência
-------------------	-------------------

Capacitação de Agentes Comunitários de Saúde	Silva <i>et al.</i> , 2019
Uso de Tecnologias Educacionais	Santos <i>et al.</i> , 2020
Parcerias Interinstitucionais	Oliveira & Souza, 2018
Integração de Práticas Culturais	Lima & Costa, 2021
Abordagens Participativas	Pereira & Garcia, 2017

Fonte: Pinheiro *et al.*, 2024.

6 DISCUSSÃO

A análise dos estudos incluídos na revisão revelou diversas estratégias essenciais para promover uma gestão eficaz do cuidado em saúde na região amazônica. A capacitação de agentes comunitários de saúde emergiu como uma abordagem fundamental, proporcionando uma rede de cuidados mais acessível e culturalmente sensível às comunidades remotas (Silva *et al.*, 2019). Esses agentes desempenham um papel crucial na identificação precoce de problemas de saúde, na promoção de práticas preventivas e na facilitação do acesso aos serviços de saúde locais.

Além disso, a integração de tecnologias educacionais tem o potencial de fortalecer a capacidade dos profissionais de saúde na região amazônica, facilitando o acesso ao conhecimento e atualizações em práticas de cuidado (Santos *et al.*, 2020). A implementação de plataformas de e-learning, por exemplo, pode superar as barreiras geográficas e melhorar a qualidade da formação em enfermagem, especialmente em áreas remotas com acesso limitado a recursos educacionais tradicionais.

A promoção de parcerias interinstitucionais também se mostra fundamental para uma gestão eficaz do cuidado na Amazônia, possibilitando a integração de serviços de saúde e o compartilhamento de recursos entre diferentes organizações (Oliveira & Souza, 2018). Essas parcerias podem fortalecer os sistemas de saúde locais, promovendo a

coordenação e a eficiência na prestação de serviços, especialmente em áreas de difícil acesso.

Além disso, é importante reconhecer a importância da integração de práticas culturais nas intervenções de saúde na região amazônica (Lima & Costa, 2021). Ao valorizar e incorporar as tradições e crenças das comunidades locais, os profissionais de saúde podem estabelecer uma relação de confiança e respeito mútuo, promovendo uma abordagem mais holística e centrada no paciente na prestação de cuidados de enfermagem.

Por fim, as abordagens participativas, que envolvem as comunidades no processo de tomada de decisão em saúde, são essenciais para promover a autodeterminação e a capacidade de autocuidado das populações locais (Pereira & Garcia, 2017). Ao incentivar a participação ativa das comunidades na definição de suas próprias necessidades e prioridades de saúde, os profissionais de enfermagem podem criar sistemas de cuidado mais responsivos e sustentáveis na região amazônica.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente revisão integrativa da literatura buscou analisar estratégias para uma gestão eficaz do cuidado em saúde na região amazônica, com foco na educação em saúde e enfermagem. Ao longo da análise dos estudos selecionados, diversos achados foram identificados, fornecendo insights valiosos para a prática de enfermagem e políticas de saúde na região.

Um dos principais achados desta revisão foi a importância da capacitação de agentes comunitários de saúde como uma estratégia fundamental para melhorar o acesso aos cuidados de saúde em comunidades remotas da Amazônia. A formação desses profissionais demonstrou impactos significativos na promoção da saúde e na prevenção de doenças, destacando a necessidade de investimentos contínuos nessa área.

Além disso, a integração de tecnologias educacionais mostrou-se promissora para fortalecer a capacidade dos profissionais de saúde na região, superando barreiras geográficas e facilitando o acesso ao conhecimento. A implementação de plataformas de e-learning e outras ferramentas tecnológicas pode contribuir para a formação e atualização contínua dos profissionais de enfermagem, especialmente em áreas remotas com acesso limitado a recursos educacionais tradicionais.

Outro ponto relevante foi a promoção de parcerias interinstitucionais como uma estratégia eficaz para fortalecer os sistemas de saúde locais e promover a colaboração entre diferentes atores. A integração de práticas culturais nas intervenções de saúde também se mostrou essencial para estabelecer uma relação de confiança com as comunidades locais e promover uma abordagem mais humanizada na prestação de cuidados de enfermagem.

Por fim, as abordagens participativas na gestão do cuidado surgiram como uma maneira eficaz de envolver as comunidades no processo de tomada de decisão em saúde, promovendo a autonomia e a capacidade de autocuidado das populações locais.

Em suma, os achados desta revisão ressaltam a importância da educação em saúde e enfermagem na promoção de uma gestão eficaz do cuidado em saúde na região amazônica. Ao reconhecer e fortalecer essas estratégias, podemos contribuir para a melhoria dos indicadores de saúde e o bem-estar das populações amazônicas, promovendo uma abordagem mais holística e centrada no paciente na prestação de cuidados de enfermagem.

8 REFERÊNCIAS

Amorim, W. S., et al. (2019). Educação em saúde: desafios na região amazônica. *Revista PanAmazônica de Saúde*, 10(1), 43-48.

Barcellos, C., Pimenta, F. M., Ferreira, L. D., & Queiroz, B. L. (2018). Doenças endêmicas e a saúde na Amazônia. In A. M. Souza, S. Castro, & M. B. S. S. Ramos (Eds.), *Atlas da saúde e do desenvolvimento no Brasil* (pp. 98-99). Editora Fiocruz.

Barcellos, C., & Gracie, R. (2020). Estratégias de educação em saúde e enfermagem na

Amazônia: Promovendo a saúde e fortalecendo comunidades. *Revista Brasileira de Enfermagem*, 73(2), e20190087. <https://doi.org/10.1590/0034-7167-2019-0087>

Barroso, M. G. T., Santos, C. C. M. dos, & Leite, J. L. (2020). Desafios e perspectivas da enfermagem na região amazônica do Brasil: uma revisão integrativa. *Revista de Enfermagem UFPE On Line*, 14, e47219.

<https://doi.org/10.5205/1981-8963.2020.47219>

Castro, M. C., et al. (2020). Environmental health in the Amazon region: Progress and challenges. In J. B. Davies (Ed.), *The Amazon: Current Issues and Challenges* (pp. 103-118). Cham: Springer.

Costa, L. S., et al. (2021). Participatory approaches to health management in the Amazon: Lessons learned and future directions. *Ciência & Saúde Coletiva*, 26(2), 689-698.

Garcia, T. R., Silva, A. E. B., & Oliveira, S. S. (2021). O papel do enfermeiro como gestor na promoção da qualidade do cuidado em regiões de difícil acesso: uma revisão integrativa.

Revista de Enfermagem UFPE On Line, 15, e51313.

<https://doi.org/10.5205/19818963.2021.51313>

Lima, A. M., et al. (2023). Cultural competence in nursing care: Challenges and opportunities in the Amazon context. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 31, e3487.

Lima, J. A., & Costa, M. F. (2021). Integração de práticas culturais na educação em saúde na região amazônica: desafios e perspectivas. *Revista Científica Interdisciplinar*, 6(1), 78-85.

Nascimento, D. D. G., Araújo, T. M., Fernandes, M. D. C. P., & Ribeiro, G. S. (2019). O ensino da saúde pública no contexto da enfermagem: uma revisão integrativa. *Revista Cuidarte*, 10(2), e571.
<https://doi.org/10.15649/cuidarte.v10i2.571>

Oliveira, A. B., & Souza, C. L. (2018). Parcerias interinstitucionais na promoção da saúde na Amazônia. *Revista de Enfermagem da UFPI*, 7(3), 12-19.

Oliveira, R. M., et al. (2020). Educational technologies in health: perspectives for the Amazon region. In *Proceedings of the International Conference on Health Sciences* (pp. 45-52). Cham: Springer.

Pereira, M. R., & Garcia, F. A. (2017). Abordagens participativas na gestão do cuidado em saúde na região amazônica. *Saúde em Debate*, 41(114), 189-198.

Pereira, M. R., & Garcia, F. A. (2017). Abordagens participativas na gestão do cuidado em saúde na região amazônica. *Saúde em Debate*, 41(114), 189-198.

Santos, F. C., et al. (2022). Training strategies for health professionals in the Amazon region: A systematic review. *Revista Brasileira de Educação Médica*, 46(1), e20190778.

Santos, L. M., et al. (2020). Uso de tecnologias educacionais na formação de profissionais de enfermagem na Amazônia. *Enfermagem em Foco*, 11(2), 45-52.

- [1] Enfermeiro. Fundador e CEO do Instituto Visionary, Belém/PA. e-mail: saviopinheiroenf@gmail.com
- [2] Enfermeira. Universidade do Estado do Pará, Belém/PA, e-mail: samearafaelly@hotmail.com
- [3] Enfermeira. Docente da Faculdade Estácio Ananindeua, Belém/PA, e-mail: enfdayannesantos@yahoo.com.br
- [4] Enfermeira. Centro Universitário da Amazônia, Belém/PA, e-mail: silvaugusto898@gmail.com
- [5] Enfermeira. Especialista em Gestão em Saúde, Belém/PA, e-mail: elencosta573@gmail.com
- [6] Enfermeiro. Especialista em Gerontologia, Belém/PA, e-mail: cunhajoaoenf@gmail.com
- [7] Enfermeira. Mestranda do Programa de Pós-graduação em Ensino em Saúde na Amazônia, Belém/PA, e-mail: biancablois@hotmail.com
- [8] Acadêmica de Enfermagem. Faculdade Maurício de Nassau, Olinda/PE, e-mail: renataduarte2403@gmail.com
- [9] Enfermeiro. Universidade Paulista polo Cametá, Cametá/PA, e-mail: ssmaisonsa@gmail.com
- [10] Enfermeira. Especialista em Saúde da Mulher, Fortaleza/CE, e-mail: braga.raiany@gmail.com
- [11] Acadêmica de Enfermagem. Centro Universitário da Amazônia, Belém/PA, e-mail: juliana1015@hotmail.com
- [12] Acad. de Enfermagem. Centro Universitário da Amazônia, Belém/PA, e-mail: rodrigocoimbra28@gmail.com

[13] Acadêmica de Enfermagem. Centro Universitário da Amazônia,
Belém/PA, e-mail: anne_josi@outlook.com ¹

[14] Acadêmica de Enfermagem. Centro Universitário da Amazônia,
Belém/PA, e-mail: agrazy51@gmail.com

[15] Orientadora: Enfermeira. Mestra em Ciências e Meio Ambiente – UFPA,
Belém/PA, e-mail: glorialleticia@yahoo.com

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandir. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!